

Centre régional des métiers d'éducation et de formation

Région Chaouia Ourdigha

Settat

Projet pédagogique sous le thème :

**L'INTEGRATION ET L'APPLICATION DES METHODES ACTIVES DANS
L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION**

Travail fait par :

ADOUAB Asmaa

GHOJDAMI Ikram

Encadré par :

Pr.M.TAWAE

Juin 2013

REMERCIEMENTS

Au moment où nous achevons la rédaction de ce projet pédagogique, nous reconnaissons que plusieurs personnes, de près ou de loin, nous ont soutenu d'une manière ou d'une autre tout au long de notre formation et nous tenons à leur manifester notre profonde gratitude.

- Nous pensons d'abord à nos professeurs du centre régional des métiers d'éducation et de formation pour tous les efforts offerts durant cette année : Mme El Boufi ; Mme Gassem ; Mme Elouadghiri ; Mr Tawae ; Mr Faiez ; Mr El Boussadi ; Mr EL Ghandour ; Mr Belbechri.
- Nous remercions, plus spécialement, monsieur le professeur Tawae, notre encadrant, pour tous les conseils et le temps accordé pour l'encadrement de ce travail.
- Nous remercions également nos conseillers pédagogiques pour leurs conseils et leur assistance constante.
- Que tous ceux ou celles qui nous ont soutenu et qui n'ont pu être cités, trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION GENERALE

PARTIE I. CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE

CHAPITRE I : LES SPECIFICITES DES MATIERES D'ECONOMIE ET GESTION

CHAPITRE II : LES METHODES ACTIVES

PARTIE II. CADRE PRATIQUE DE LA RECHERCHE

CHAPITRE I: LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE

CHPITRE II. L'ANALYSE DU QUESTIONNAIRE ET SYNTHESE

CHAPITRE III. INTERPRETATION DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION GENERALE

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

Ce n'est pas en étant enseigné et parce qu'on est enseigné qu'on apprend. Et nous pourrions dire que moins on est enseigné, plus on apprend, puisque être enseigné, c'est recevoir des informations, et qu'apprendre c'est les chercher¹.

Ainsi, l'apprentissage, au vrai sens du terme, est celui qui oblige l'enseignant à travailler selon un mode nouveau et permet à l'élève de travailler selon son propre mode. Dès lors, les différents rôles sont inversés. En effet, l'apprenant n'est plus obligé à se soumettre, à appliquer et à collaborer avec l'enseignant, mais c'est ce dernier qui doit, désormais, collaborer avec l'élève qui apprend. L'école n'est plus le lieu où le maître veut où les écoliers doivent, il est désormais le lieu où les apprenants veulent², et où l'enseignant doit.

Désormais, l'enseignement ne se contente plus de faire la transmission d'un ensemble d'informations. En effet, pour permettre le développement des compétences, on exige, de nos jours, que les élèves puissent participer activement dans leur apprentissage. Cette situation devient, en effet, une condition inhérente à toute intervention éducative.

En effet, si on fait un retour aux différentes théories d'apprentissage, on verra que, les théories socioconstructivistes soulignent que l'apprentissage n'est possible que lorsque l'élève construit par son effort personnel son savoir propre. D'un autre côté, « on sait que les contextes d'enseignement et la nature du traitement de l'information effectué au moment de l'apprentissage conditionnent la transférabilité des connaissances » (Vanpée D., Godin V., Lebrun M., 2008).

Ainsi, l'enseignant qui se veut être efficace ne peut plus se contenter d'exposer le contenu de son cours. La création de séquences d'enseignement qui s'inscrivent dans une perspective constructiviste où l'élève est acteur dans la construction de son savoir, devient une activité complexe et créative qui requiert des habiletés dans trois domaines au moins³ : les disciplines et leurs référentiels de compétences, les théories de l'apprentissage socioconstructivistes et écologiques, et la psychologie sociales des groupes qui assurent les outils nécessaires à la gestion des interactions favorables à l'apprentissage⁴.

L'enseignement des matières d'économie et gestion n'échappe pas, non plus, à ces nouvelles exigences. Désormais, les différentes matières de spécialités doivent être assurées avec la collaboration active de tous les élèves.

C'est ainsi, que la problématique à laquelle nous cherchons une réponse, à travers ce projet de fin d'étude est la suivante :

Comment intégrer et appliquer les méthodes actives dans l'enseignement des sciences économiques et gestion ?

¹ Roger Cousinet. Pédagogie de l'apprentissage. 1959.

² A condition, faut-il le redire encore, qu'ils aient quelque chose à vouloir.

³ Laboratoire de pédagogie universitaire. Les méthodes actives. Université Saint-Joseph. Faculté des sciences de l'éducation. version 2011.

⁴ Peeters L., 2005.

De cette problématique découlent les questions secondaires suivantes :

- Quelle est la spécificité des matières d'économie et gestion ?
- Quel pourrait être l'apport des méthodes actives dans le cadre de ses matières compte tenu de leurs spécificités?
- Est-ce que les méthodes actives sont intégrées dans l'enseignement des sciences économiques et gestion ?
- Comment appliquer et intégrer les méthodes actives ?

Pour répondre à ces questions secondaires et donc à la problématique, nous allons faire un survol sur le cadre théorique qui va retracer les aspects et les caractéristiques des méthodes actives ainsi que les spécificités des matières enseignées en économie et gestion (partie 1). Puis dans une deuxième partie (partie 2), nous présenterons l'étude menée pour vérifier nos hypothèses et répondre à notre problématique ; les résultats obtenus et nos recommandations.

PARTIE I. CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE

De façon relativement récente, l'enseignement de l'économie a pris une place dans le système éducatif marocain. L'introduction des méthodes actives et de l'apprentissage fondés sur les compétences est au cœur des projets de réforme actuels. Il s'agit là d'une démarche dans laquelle se sont engagés tous les systèmes éducatifs au niveau international, il y en a qui ont réussi l'intégration de l'approche par compétences dans l'enseignement des sciences économique via le recours à plusieurs techniques prenant en considération les besoins de l'enseignement secondaire et les particularités des matières enseignées.

Dans cette première partie, nous allons présenter le cadre théorique de notre projet pédagogique, compte tenu de nos recherches effectuées sur les méthodes d'enseignement, Nous allons aborder en un premier chapitre, les spécificités des matières en sciences économiques et gestion pour ainsi distinguer l'apport des méthodes actives dans le cadre de ces matières.

Egalement, Nous avons pu déceler quatre méthodes qui s'avèrent les plus adoptés dans le cadre de l'approche par compétences dans les sciences sociales et économiques que nous allons développer dans le deuxième chapitre.

CHAPITRE I : Les spécificités des matières d'économie et gestion :

1. Présentation générale du cycle secondaire qualifiant :

L'enseignement secondaire qualifiant est une étape où l'élève va devoir se spécialiser. En effet, à travers cette formation, l'élève aura les connaissances linguistiques et les notions scientifiques et techniques nécessaires lui permettant d'accéder à l'enseignement supérieur ou à la formation professionnelle et débouchant par la suite à la vie active

Les programmes d'enseignement en vigueur dans les différentes branches ont également pour objectifs⁵ :

- D'assurer l'intégration socio-culturelle de l'élève par l'approfondissement de ses connaissances de l'histoire et de la civilisation nationale ;
- De développer l'esprit de curiosité et d'ouverture par l'acquisition de connaissances générales qui lui permettent l'accès aux principales cultures et civilisations humaines

2. L'enseignement secondaire technique :

L'enseignement technique a pour objectif de donner aux élèves une formation technique, théorique et pratique, qui les prépare aux études supérieures ou à la vie active.

La répartition horaire des matières enseignées est fonction des disciplines et varie de 27 à 36 heures de cours par semaine.

L'enseignement secondaire technique est composé de six départements répartis comme suit⁶ :

- Le génie mécanique :
 - Sciences et techniques ;
 - Fabrication mécanique ;
 - Fonderie.
- Le génie électrique :
 - Electrotechnique ;
 - Electronique.
- Le génie civil :
 - Conception et bâtiment ;
 - Arts plastiques ;
 - Arts et industries graphiques.
- Le génie chimique :
 - Chimie.
- Le génie économique :

⁵ Site officiel du ministère de l'éducation nationale du Maroc. www.men.gov.ma.

⁶ Op.cit.

- Sciences économiques ;
- Techniques de gestion comptable ;

3. Les objectifs recherchés par le programme des sciences économiques et de gestion :

La construction du programme est faite en respectant l'apprentissage progressif des matières en sciences économiques et de gestion et le processus permettant développement des compétences et des outils nécessaires à une formation spécialisée.

Au cours de ce cycle de formation, l'élève aura une formation de base dans le domaine des sciences économiques, sociales et même politiques. Dans ce cadre, on cherche à ce que l'élève puisse :

- Maîtriser les méthodes applicables en économie et gestion. Par exemple : les statistiques, l'informatique de gestion, le droit commercial et fiscalité, etc. ;
- Avoir une connaissance solide des éléments spécifiques à l'analyse économique et aux sciences de gestion. Par exemple : la microéconomie, la macroéconomie, marketing, analyse des états financiers, etc. ;
- Analyser les problèmes et appliquer les méthodes d'économie et de gestion dans les différents domaines d'application. Par exemple : le marketing, les stratégies d'entreprise, ... ;
- Avoir un esprit critique et de décision ;
- avoir la faculté de compréhension, de communication et même de créativité.

4. Les matières d'économie et gestion:

Dans le cycle secondaire qualifiant en économie et gestion, les matières de spécialité sont les suivantes :

- Economie générale et statistiques ;
- Comptabilité et mathématiques financières ;
- Economie et gestion administrative des entreprises ;
- Droit ;
- Informatique de gestion

5. Les professions :

Le cycle de l'enseignement secondaire qualifiant en économie et gestion prépare les élèves pour intégrer de grandes écoles de commerce, de facultés de sciences juridiques, économiques et sociales ou d'accéder à des centre de formation professionnelle.

Aujourd'hui, l'enseignement cherche à intégrer de nouvelles facettes qui permettent à l'élève en économie et gestion de faire face aux nouvelles exigences. En effet, l'économiste et le gestionnaire font face aux grands défis de la société moderne que sont la mondialisation de l'économie et la maîtrise des nouvelles technologies qui bouleversent les ordres établis. L'économiste participera utilement à la prise de décision de tous types tant dans le secteur privé que le secteur public ou institutionnel.

Le cycle de formation en sciences économiques et gestion vise des fonctions de décision ou d'étude dans plusieurs départements de l'entreprise (gestion financière, marketing, production, gestion des ressources humaines, etc.) et ce quel que soit le type d'organisation en question.

CHAPITRE II : LES METHODES ACTIVES

1. Historique :

Dans leur fondement, à travers les méthodes actives on vise à privilégier l'activité même de l'apprenant et non pas seulement celle de l'enseignant.

Les méthodes actives se sont formalisées surtout vers la fin du XIX^{ème} siècle et ce, lorsqu'un grand nombre de pays européens ont rendu obligatoire l'instruction primaire. C'est ainsi qu'on a commencé à voir l'activité de l'enfant comme le moteur de ses apprentissages : c'est donc l'apprenant qui doit être mis au centre de l'attention, d'autant qu'il aurait un besoin « naturel » d'agir. A ce propos on pourrait citer la célèbre formule de Pestalozzi: « comme l'œil veut voir, l'esprit veut penser ». Ainsi, les enfants doivent être mis en situation de le faire, à l'école. ils doivent donc agir de façon directe (écrire, expérimenter, collaborer...) et non regarder l'enseignant agir.

Ensuite, la promotion des méthodes actives constituera un leitmotiv des idées pédagogiques du XX^{ème} siècle, particulièrement au sein du mouvement de l'Education nouvelle qui a adressé beaucoup de critiques à la pédagogie transmissive traditionnelle précisément parce qu'elle est trop centrée sur l'activité de l'enseignant et non pas sur celle de l'élève.

Les méthodes actives relèvent fondamentalement de la ruse pédagogique, vieille comme le monde. La célèbre leçon d'astronomie dans l'Emile de Rousseau l'illustre à merveille. Plutôt que de donner une leçon magistrale sur le cours du soleil et sur la manière de s'orienter, le précepteur laisse Emile se perdre au milieu des bois. Pour retrouver son chemin vers le château, Emile sera contraint d'apprendre les points cardinaux et la manière de les repérer grâce à la direction de l'ombre, bref d'apprendre des choses qu'il n'aurait sans doute jamais voulu apprendre si le besoin ne s'en était pas fait sentir. Emile termine le dialogue avec son précepteur par cette phrase dont rêve tout enseignant : « l'astronomie est bonne à quelque chose »...⁷

⁷ Revue au service de l'enseignement et de l'apprentissage à l'université. Un exemple de méthode active : le jeu de rôle. Faculté universitaires Notre-Dame de la Paix. N°64 Septembre 2007.

2. Les principales méthodes actives :

2.1. L'apprentissage par la résolution de problèmes :

- **Principe :**

L'apprentissage par résolution de problème, ou tout simplement l'apprentissage par problème⁸ est l'une des méthodes pédagogiques⁹. La spécificité de cette méthode c'est qu'elle se base sur la résolution de problèmes concrets. Ces derniers sont extraits de situations de la vie quotidienne ou professionnelle¹⁰.

L'apprentissage par problème repose sur six piliers :

- L'activité part d'une situation concrète qui pose problème. Elle est tirée de la vie quotidienne ou professionnelle.
- On met à la disposition des apprenants un ensemble de ressources appropriées.
- Des activités de haut niveau sont sollicitées de la part des apprenants
- On favorise l'intégration et non pas seulement la juxtaposition des connaissances.
- On utilise le travail en équipe et le travail individuel en alternance.
- On met en place différents types d'évaluations. La différence peut être au niveau de leur nature ou au niveau de la position temporelle dans le processus. L'objectif c'est de permettre à la fois de réguler le processus et d'examiner le chemin accompli dans l'atteinte des objectifs.

Dans cette méthode, on voit dans le problème un outil et un moyen pour apprendre. En effet, avec le problème, on cherche à ce que l'étudiant puisse acquérir un ensemble de connaissances et d'habiletés cognitives. Pour ce qui est de sa présentation, le problème est présenté à l'apprenant sous la forme d'un texte écrit, d'une vidéo filmée, d'un enregistrement... qui décrit des situations que l'élève pourrait rencontrer dans le futur dans sa vie professionnelle. On utilise le problème pour faciliter l'acquisition, le transfert et l'application des connaissances. C'est pourquoi il est vu comme un outil d'apprentissage.

Concernant son contenu, le problème doit poser l'élève dans une situation où l'apprenant sera amené à mettre en place une démarche d'analyse ou de résolution. Ainsi, les connaissances nécessaires à l'analyse et à la résolution d'un problème font partie des objectifs de la matière enseignée à l'étudiant.

⁸ En anglais : la PBL Problem-Based Learning

⁹ C'est dans les facultés de médecine que se sont développées initialement ces formes particulières d'enseignement.

¹⁰ Université de Louvain. Nous enseignons.... Apprennent-ils ?. Guide de l'enseignant. Presses universitaires de Louvain. Edition 2007.

Cependant, on doit distinguer le problème de l'exercice d'application et de la présentation de cas. En effet, dans un exercice d'application, on demande à l'élève d'appliquer directement des règles, des principes et des algorithmes décisionnels à des données spécifiques ; et dans une présentation de cas, on donne à l'élève toutes les informations, c'est-à-dire que l'apprenant n'a rien à expliquer ou à résoudre. Or, à travers le problème, on recherche, on acquiert et on organise de nouvelles informations afin de comprendre et de gérer un ensemble de données. Il permet ainsi à l'élève d'améliorer ses habiletés d'analyse d'informations, de mobilisation et de transfert de connaissances et de résolution de problèmes.

Dans un autre côté, Le problème permet de contextualiser l'apprentissage. En effet, l'élève aura l'occasion d'apprendre dans un contexte qui simule des cas et les problèmes auxquels il aura à faire face dans sa future vie professionnelle.

En outre, avec le problème, l'élève se trouve plus motivé pour son processus d'apprentissage. Ceci est dû au fait que l'élève se trouve face à un obstacle qu'il devrait dépasser. Pour ce faire, Il met en évidence les connaissances et les habiletés qui lui manquent. En fin de compte, le problème renseigne l'élève sur l'utilité de son apprentissage actuel pour son activité professionnelle future.

- **Etales :**

Pour mettre en place une méthode d'enseignement basée sur les problèmes, deux étapes doivent être respectées ¹¹ :

- *Etape 1* : on construit les problèmes
- *Etape 2* : on choisit la place du problème dans le déroulement de la méthode d'enseignement.

- a. La construction des problèmes :*

On construit le problème à partir de l'ensemble des « concepts » que l'élève est supposé acquérir grâce à ce problème.

Un concept est une connaissance clé, un principe fondamental, un mécanisme de base que l'étudiant doit absolument acquérir et autour duquel s'organise une série de notions et d'informations complémentaires¹². Pour parler d'un bon concept, il faut que ce dernier soit écrit en langue claire et concise. En outre il ne soit pas exprimer une hypothèse ou une idée personnelle mais une vérité bien établie. Il doit être complet et inclure sa propre explication. Pour ce qui est du niveau du problème, il ne doit être ni trop avancé ni trop sommaire pour l'élève mais se situer à son niveau.

¹¹ Laboratoire de pédagogie universitaire. Les méthodes actives. Guide ECTS de l'USJ. Université Saint-Joseph de Beyrouth.

¹² Op.cit.

La question qui se pose est ainsi : « Comment construire un bon problème à partir des concepts ? ». Pour y répondre, on peut dire que pour rédiger un problème il faut avoir ¹³ :

- La liste des concepts que l'étudiant est supposé acquérir ;
- Un scénario qui décrit une situation professionnelle vraisemblable ;
- Ce scénario doit inclure une série de phénomènes (données, manifestations) en relation les uns avec les autres ;
- L'analyse (explication) de ces phénomènes ou les solutions qu'ils nécessitent font appel à la liste des concepts à acquérir.

b. Le choix de la place du problème dans le déroulement de la méthode d'enseignement :

Le problème est utilisé dans plusieurs méthodes d'enseignement à un moment ou à un autre de leur déroulement. Cependant on peut noter plusieurs points de différence quant à l'utilisation du problème selon la méthode d'enseignement. Trois questions, dont la réponse est nécessaire, se posent :

- Question 1 : Quand le problème arrive-t-il par rapport à l'acquisition des connaissances ?

Si le problème arrive après l'étape d'acquisition des connaissances, il permettra de faciliter l'application des informations acquises. Or, s'il arrive avant l'acquisition des connaissances, le problème va permettre l'activation des connaissances antérieures, la contextualisation de l'apprentissage et la motivation de l'étudiant et ce, en lui indiquant à quel point les informations à acquérir sont pertinentes.

- Question 2 : Comment se fait l'acquisition des connaissances qui sous-tendent le problème ?

L'acquisition des connaissances peut se faire par un enseignement organisé et donné par un professeur. Ainsi, l'élève va rester passif et il ne sera pas autonome. Contrairement à cette démarche, l'acquisition des connaissances peut entreprendre une démarche active de la part de l'élève qui partira du problème pour identifier ses objectifs et chercher ainsi les informations. Donc dans ce dernier cas, l'enseignant jouera le rôle d'un tuteur.

- Question 3 : Avec qui l'étudiant analyse-t-il le problème ?

En effet, l'analyse peut être faite de façon individuelle ou collective (en groupe). Dans ce cadre, on peut dire que la discussion avec les pairs développera la motivation de l'élève et permettra de développer, compléter et valider ses informations.

¹³ Op.cit.

- **Caractéristiques d'un bon problème :**

Pour parler d'un bon problème, il faut voir comment il a été construit. En effet, on peut juger un problème comme étant bien construit lorsqu'on remarque l'existence d'un scénario bien étoffé, qui soit le plus proche de la réalité. D'autre part, un bon problème est un problème qui écrit avec un langage qui respecte la clarté, la précision et le professionnalisme dans la terminologie. Pour ce qui est du contenu, un bon problème doit présenter une complexité adaptée au niveau de l'étudiant, il doit prendre en considération les acquis antérieurs et le conduire à une activité d'analyse et de résolution afin d'aboutir à la découverte des concepts et à l'application des connaissances.

- **Evaluation selon la méthode de problèmes :**

Pour évaluer selon la méthode des problèmes, il faut respecter un ensemble de règles :

- Dans chaque problème il y a des points clés. Ces derniers doivent porter sur les objectifs de l'apprentissage pour lequel les élèves sont évalués ;
- L'élève ne doit pas pouvoir répondre à une question sans utiliser les données du problème ;
- Il est préférable que les questions ne soient pas dépendantes les unes des autres.
- De préférence, dans un examen, les problèmes doivent être courts et nombreux afin de couvrir l'ensemble des objectifs de l'enseignement qu'on cherche à évaluer.

2.2. La méthode des cas :

La méthode des cas est une formule pédagogique qui est rendue célèbre par l'Université Harvard. Cette méthode utilise des problèmes tirés de la vie réelle et s'applique à divers domaines : histoire, biologie, chimie, communications, médecine, droit, administration, etc. elle permet d'entraîner les élèves à aborder des situations concrètes « [...]particulièrement pour exercer leur esprit à effectuer un diagnostic, à poser correctement les problèmes malgré la complexité des critères d'importance et d'urgence, à rechercher les solutions qui répondent le plus complètement aux problèmes à résoudre, et à prévoir leur mise en œuvre en choisissant les moyens et en planifiant les actions »¹⁴.

- **Définition d'«un cas » :**

Avant la présentation de cette méthode, il est nécessaire de savoir et de définir tout d'abord ce qu'on entend par « un cas ».

¹⁴ GUY, Serraf. Dictionnaire méthodologique du marketing, collection ADETEM marketing demain. Les éditions d'Organisation, Paris, 1985.

la définition proposée par Charles I. Gragg¹⁵ est comme suit : « Un cas est l'exposé d'un problème d'entreprise, tel que des dirigeants ont dû réellement l'affronter, complété des faits, opinions et préjugés de l'environnement, dont les décisions des dirigeants devaient dépendre. »

En matière d'enseignement, un cas serait donc une situation problématique concrète. C'est une situation observée dans la vie quotidienne qui réclame une résolution ou une décision. Un cas peut être observé, relaté ou vécu par le groupe lui-même. Il peut aussi être hypothétique, mais vraisemblable¹⁶.

- **Le principe de la méthode des cas :**

La méthode des cas est une formule pédagogique. Pour cette dernière, on recense plusieurs définitions.

Ainsi, selon Chamberland, Lavoie et Marquis (2003), la méthode des cas est la : « proposition, à un petit groupe, d'un problème réel ou fictif en vue de poser un diagnostic, de proposer des solutions et de déduire des règles ou des principes applicables à des cas similaires.

Dès lors, l'intérêt de cette formule pédagogique réside dans le fait qu'il permet à l'élève de prendre conscience que pour une même situation problématique on peut avoir plusieurs solutions. Ceci dit, l'objectif recherché n'est pas de trouver la solution juste mais de recourir à une démarche qui soit cohérente et applicable dans la vie réelle.

La particularité de cette méthode c'est qu'elle permet à l'élève de faire appel à des processus mentaux d'un haut niveau. En effet, ils vont devoir se baser sur leurs connaissances acquises, sur leurs expériences vécues, sur leur intuition... Ainsi, l'élève mobilisera différents processus. Il s'agit d'un processus d'analyse, de synthèse, de jugement et d'intégration des connaissances afin d'appréhender une solution.

- **Caractéristiques d'un cas :**

Pour préparer un cas, il faut savoir que ce dernier exige le respect d'un ensemble de caractéristiques. En effet, chaque cas doit se présenter sous la forme d'un ensemble de pages dont le nombre pourrait être une douzaine jusqu'à une vingtaine de pages. Ces pages seront accompagnées, le plus souvent, avec des annexes¹⁷. Il se présente sous la forme d'une documentation d'une douzaine à un vingtaine de pages en général avec des annexes pour les compléments et les données techniques ou chiffrées.

¹⁵ C'est l'un des grands praticiens de cette méthode à Harvard,

¹⁶ CEEFES (2005). Guide des auxiliaires d'enseignement. Université de Montréal.

¹⁷ Pour les compléments et les données techniques ou chiffrées.

D'un autre côté, un cas est soumis. Ainsi, que ce soit de façon individuelle, en équipe ou collective, les élèves seront amenés à:

- Préciser les différents aspects du problème ;
- Proposer des solutions ;
- Examiner et conforter les solutions ;
- Retenir une solution et la formuler clairement.

En fin de compte, il est nécessaire d'avoir une synthèse. Cette dernière serait proposée par l'animateur, l'équipe ou l'élève à l'ensemble du groupe. C'est pour cette raison qu'on dit que cette méthode s'avère très avantageuse pour provoquer la confrontation des opinions, la découverte des idées d'autrui et développer les habiletés d'analyse de problèmes.¹⁸

- **Les objectifs de la méthode des cas :**

Le recours à la méthode des cas vise un ensemble d'objectifs.

L'un des objectifs d'un cas c'est qu'il peut être destiné à l'analyse¹⁹. Le cas peut être destiné à l'analyse. Dans ce cadre, l'élève doit juger de façon critique afin d'analyser la situation qu'elle lui est présentée. A cet effet, on peut distinguer entre deux types d'analyses :

- L'analyse spécialisée où l'élève doit observer un aspect bien précis du problème.
- L'analyse conceptuelle où l'élève doit analyser plusieurs côtés de la situation qu'elle lui est proposée.

Le deuxième objectif que la méthode des cas pourrait viser c'est la prise de position ou la formulation d'un diagnostic. Les apprenants devront choisir la solution qui paraît la plus optimale pour résoudre le problème présenté. Pour ce faire, les élèves seront amenés à effectuer une analyse du cas proposé afin d'adresser un jugement.

Le troisième objectif d'un cas c'est qu'il pourrait être proposé aux élèves afin de leur pousser à développer leur habileté de sélection de l'information la plus importante. Dès lors, les apprenants seront amenés à lire le cas à plusieurs reprises afin de sélectionner les informations les plus utiles pour comprendre ou résoudre le problème posé.

Finalement, le professeur pourrait proposer un cas afin de faire une introduction d'un nouveau concept. Dans ce cas, la lecture du cas va permettre de rendre la matière plus concrète.

¹⁸ CEEFES (2005). Guide des auxiliaires d'enseignement. Université de Montréal.

¹⁹ C'est la situation la plus fréquente.

- **Caractéristiques de la méthode des cas :**

On distingue trois étapes que la méthode des cas comporte. Premièrement on trouve « une analyse ». Cette analyse est faite de façon individuelle par l'apprenant. Ce dernier doit aboutir à un diagnostic de la situation qu'elle lui est proposée. Deuxièmement, on trouve « une discussion ». Cette dernière se fait en petits groupes afin de permettre la confrontation des différents diagnostics, la formulation et l'ordonnement des problèmes à résoudre, puis la construction de la solution. Troisièmement et finalement, on trouve une séance plénière dont l'objectif est de permettre la confrontation des différentes thèses présentes et la discussion des avantages et des inconvénients de chacune des solutions présentés par les différents groupes jusqu'à ce qu'on arrive à une solution efficace.

Dans la méthode des cas, l'enseignant doit être à la fois la personne qui apporte des connaissances et celle qui anime les discussions ; il lui faut ²⁰:

- Choisir le cas en fonction des objectifs poursuivis : préparer la documentation théorique nécessaire et décider sous quelle forme elle sera transmise aux élèves : exposé oral, notes de cours, documents écrits, recherches de la part des élèves, etc.
- Préparer le cas : étudier le cas et chercher le plus de solutions possibles ; explorer les solutions afin de ne pas se faire pendre au dépourvu.
- Animer le cas : il doit permettre à tous les apprenants de s'exprimer. Ce ci dit, il ne doit pas s'imposer dans sans animation et veiller à ne pas orienter les discussions vers sa propres solution et laisser réellement les élèves s'exprimer librement ; susciter la discussion lorsque c'est nécessaire ; jouer le rôle de simple membre de groupe ayant les mêmes droits que les autres ; ramener les discussions sur le sujet lorsque le groupe s'égar²¹ ; poser des questions qui ouvrent des pistes de recherche ; mettre le point sur les discussions, résumer les débats aux bons moments.
- Faire un suivi des cas : procéder à une synthèse des différentes discussions que ce soit oralement ou de façon écrite ; exiger un résumé des discussions des différents groupes et des solutions qu'ils ont pu apporter ; transmettre cette information à tous les membres de tous les groupes.

- **Valeur pédagogique de la méthode des cas :**

On peut voir la méthode des cas comme étant un complément précieux à l'exposé magistral. En effet, l'exposé magistral transmet des informations, des connaissances, des concepts (« cours théoriques »). Cependant, l'élève joue un rôle passif et éprouve des difficultés à créer le lien entre

²⁰ Yolande Van Stappen. La méthode des cas. La revue Pédagogie collégiale. Volume 3. N° 2. Paru en mai 1989.

²¹ La méthode est efficace si un contrôle est exercé.

théorie et pratique. Ainsi, l'exposé magistral ne peut donner de l'expérience. C'est pour cette raison que l'élève perd beaucoup de motivation du moment où il ne voit pas de façon immédiate où l'enseignement doit mener. D'un autre côté, plusieurs études ont prouvé que cette méthode ne développe pas les capacités d'analyse, de synthèse et de jugement et ne favorise pas les changements d'attitude. Par contre, la méthode des cas permet aux élèves d'aller chercher indirectement de l'expérience à partir de problèmes concrets et de développer des habiletés de niveau supérieur ; elle augmente aussi leur motivation à apprendre²².

2.3. Le travail de groupe :

Le schéma traditionnel de la classe s'ordonne autour de quatre ou cinq rangées de tables face à une estrade, symbole d'autorité et d'un tableau, symbole du savoir. Le travail en groupe invite, au contraire, chaque élève à s'investir dans un tout autre rapport avec le professeur et ses camarades.

Lors du travail en groupe, la configuration spatiale de la classe change, le rapport prof/élève évolue...

- L'élève timide se sent soutenu par ses camarades avec lesquels il lui est facile de communiquer et qui sont une sorte d'intermédiaire avec le professeur. C'est aux questions adressées au groupe qu'il répondra et aura ainsi moins l'impression d'être dans un face à face paralysant.
- L'élève indifférent, « assommé » par un cours magistral, est plus impliqué dans le travail du groupe. Confiez-lui le rôle de devoir représenter ses camarades lors de la synthèse en classe entière par exemple, cela le flattera et l'invitera à plus d'engagement.
- L'élève agité peut être canalisé par les autres membres du groupe qui n'hésiteront pas à le censurer et à le remettre au travail pour ne pas être sanctionnés. C'est comme si on désigne ou on laisse choisir un « gendarme » du groupe dont l'autorité sera plus facilement acceptée que celle du professeur.
- L'élève agressif, celui qui s'auto-dévalue, s'apaise car il se sent moins écrasé par le prof. Il ne vous sollicite que s'il en a besoin, et peut parfois être « heureusement » surpris par l'ignorance du professeur. Il ne faut donc pas hésiter à l'accompagner dans la recherche pour susciter une curiosité complice.²³

Ainsi, à ce niveau on peut se poser la question suivante : Pourquoi faire travailler les élèves en groupe ?

²² Yolande Van Stappen. La méthode des cas. La revue Pédagogie collégiale. Volume 3. N° 2. Paru en mai 1989.

²³ Estelle MATHEY & Florence MERILLOU, *Travailler et faire travailler en équipe*, Edition d'organisation, Groupe EYROLLES 2009, p. 93-94

Tout d'abord, **l'échange et le partage** : faire travailler ses élèves en groupe, c'est les mettre en situation d'échange (chaque membre du groupe doit être utile aux autres). Définissez donc une tâche qui :

- ✓ Est irréalisable par un seul élève dans le temps imparti : l'individualiste doit faire avec les autres. Faire en sorte que chaque élève ait une partie puzzle à reconstruire : par exemple, jeu de rôle en économie générale où chacun jouera un personnage qui présentera un courant économique différent et indispensable à la reconstitution.
- ✓ Fait appel à différentes compétences mises en commun : le commentaire d'un texte demandera de la sensibilité dans l'analyse, de la rigueur dans la construction du plan et des qualités d'expression pour la rédaction. Bien peu d'élève possèdent l'ensemble de ces qualités et ainsi chacun sera valorisé...
- ✓ Nécessite tolérance et ouverture d'esprit. Proposez un problème ouvert en économie dont l'énoncé est le même pour tous les élèves, mais dont les solutions peuvent être diverses, plus ou moins rapides utilisant des connaissances et des stratégies variées. Cela montrera que, contrairement aux idées reçues, en économie, ce n'est pas toujours tout juste ou tout faut.²⁴

Proposer un travail en groupe, c'est aussi faire se rencontrer des personnalités différentes qui s'ignorent, se méprisent, ou parfois même se détestent... Le but est de créer une alchimie fonctionnelle : vous la reconnaissez à une ambiance détendue et agréable ; les élèves participent activement et avec pertinence, s'écoutent patiemment, se répondent sans agressivité et évaluent eux même les éventuelles causes d'inefficacité. Ils ont alors dépassé leur individualisme pour consolider l'intérêt commun.

Le travail de groupe favorise aussi le **Développement des compétences** : Le prof permet aux élèves de développer des qualités « Sociales ». Et il va en parallèle faire progresser leur capacité à s'exprimer à l'oral, développer leur esprit critique, leur donner envie d'argumenter et leur apprendre à organiser leur travail de façon plus autonome.

➤ **Favoriser la prise de parole et la défense d'idées**

Une remarque liminaire justifie à elle seule le bien-fondé du travail de groupe : Lors d'une séance de travail de 55 minutes en classe entière (trente élèves), si tous les élèves participent, chacun bénéficie d'à peine deux minutes de temps de paroles, alors que dans un travail en groupe, il dispose d'un temps très supérieur, puisque la parole est distribuée simultanément dans les groupes. L'intérêt est particulièrement important dans l'apprentissage du vocabulaire économique.

²⁴ Op.ci.

Mais tout échange, pour qu'il soit constructif, doit reposer sur des codes communs. Il faut donc imposer un certain nombre de règles ²⁵ :

- ✓ Interdire les familiarités et demander au groupe de choisir son mode de décision s'il doit y avoir des choix : consensus, vote, arbitrage... Dans tous les cas, la capacité à argumenter est essentielle et les élèves s'initient ainsi au débat démocratique auquel est convié tout citoyen.
- **Organiser un travail et construire un apprentissage**

Le travail en groupe implique une plus grande autonomie des élèves. Mais le professeur reste leur guide, puisque c'est lui qui définit les objectifs et les types d'exercices. Il met ainsi en jeu des compétences de lectures, d'analyse, de synthèse, de rédaction, de réflexion mais aussi de créativité. (Voir annexe 1 : « Le travail du groupe »).

Les rôles du professeur :

Lors du travail de groupe, le professeur n'est pas seulement l'observateur attentif, il va également guider, réguler, arbitrer parfois. Il joue en quelques sortes le chef d'orchestre discret mais efficace.

- **Avant d'abandonner les élèves**

Faire travailler ses élèves en groupe nécessite une organisation préalable pour qu'ils puissent conquérir leur autonomie, il faut veiller à ce que les conditions favorables soient réunies. Connaître ses élèves permet notamment de pouvoir intervenir dans la constitution des groupes. Aussi est-il prudent, pour certains travaux. De former des groupes qui ont toutes les chances de bien fonctionner.

Des conditions de travail favorable :

- ✓ Vérifier que les connaissances ou les méthodes pour réaliser l'activité proposée sont acquises. Il faut initier les élèves à la situation en leur proposant une préparation à la maison ou en classe pour qu'ils fassent des révisions et se confrontent à la tâche avant l'échange.
- ✓ Choisir bien la salle, modifier l'agencement de la salle pour que les groupes travaillent de façon efficacement (tous les élèves doivent se voir par exemple)
- ✓ Vérifier la disponibilité des outils indispensables : prévoir suffisamment de documents (dictionnaires, manuels...) et tout le nécessaire pour réaliser le travail demandé.

Donner des consignes précises :

Pour que les élèves soient autonomes, il faut qu'ils sachent avec précision ce qu'ils ont à faire : en leur donnant une fiche sur laquelle seront récapitulés tous les aspects du projet : les objectifs, le découpage du temps, les conditions dans lesquelles ca être effectué le travail : lieux, ressources et

²⁵ Estelle MATHEY & Florence MERILLOU, *Travailler et faire travailler en équipe*, 2009, p. 96

supports... ou bien en leur proposant des outils d'auto-formation (critères de réussite sous forme de tableau à cocher ou de questionnaire). (**Voir annexe 2** : « Modèle de check-list »).²⁶

Quant aux consignes proprement dites, elles doivent être comprises sans votre aide et comporter des énoncés clairs et utilisant les verbes les plus concrets possibles : relever, mesurer, rédiger, argumenter, comparer, calculer... plutôt que apprécier, que pensez-vous de...

Il est également possible de proposer des consignes de savoir-vivre : Savoir s'écouter/ ne pas couper la parole/employer un ton calme/ accepter la contradiction...

Enfin, il faut veiller à ce que tous les élèves se sentent concernés : attirer l'attention des élèves sur la nécessité d'un rapporteur (désigné ou non à l'avance) et le partage des rôles (La coordination, la prise de décision ou la régulation).

➤ **Pendant le travail de groupe**

Le professeur va se faire discret et essayer d'oublier la classique position magistrale face à la classe. Il va devoir assurer différents rôles simultanément :

- **Observer** : Les relations dans le groupe, la participation au travail, l'organisation du travail, Les prises de décision.
- **Arbitrer et contrôler** : rééquilibrer la répartition des tâches et de la parole s'il y a une grande disparité entre les élèves au sein du groupe, intervenir pour régler les conflits qui peuvent naître au sein du groupe et les aider à résoudre le problème...
- **Aider** : Le professeur peut être une « personne-ressource » pour les élèves sans pour autant faire le travail demandé au groupe surtout lorsqu'un de ces derniers le sollicite.²⁷

Dans tous les cas, pour répondre efficacement aux besoins, mieux vaut avoir anticipé les réactions, les problèmes et les incompréhensions. Même si tout ne peut être pensé, il est primordial de prévoir des pistes, des exemples, des arguments qui permettront d'être efficace dans l'aide apportée.

Le groupe et le produit de son travail :

Avec le travail du groupe, la configuration de l'apprentissage est modifiée, l'évaluation l'est donc aussi. Le professeur doit garantir une certaine justice : A partir de sa situation d'observateur, il a pu avoir une vue d'ensemble, percevoir le travail de chaque groupe et donc le comparer aux autres. De plus, le professeur est le seul à avoir l'expérience et les compétences pour juger de l'acquisition des connaissances ou des méthodes.

²⁶ Estelle MATHEY & Florence MERILLOU, *Travailler et faire travailler en équipe*, 2009, p. 133

²⁷ Michel BARLOW, *Le travail de groupe des élèves*, Bordas, 2004.

Ainsi il existe deux types d'évaluation, l'une portant sur le fonctionnement du groupe, le climat de travail, et l'autre portant sur le produit issu de ce travail. Mais même s'il semble nécessaire d'évaluer le groupe dans son ensemble, il ne faut pas oublier que l'objectif du travail est avant tout l'apprentissage de chacun. Pour cette évaluation personnelle, il y a plusieurs possibilités :

- La gestion des moyens mis à sa disposition : temps, documents, outils, personnes...
- Climat du travail : relation avec ses camarades, responsabilité des différents rôles... ;
- Cheminement : questions posées, difficultés résolues ou non, stratégies...

➤ **Les moments d'évaluation** :²⁸

Il existe trois temps pour évaluer : avant, pendant et après le travail du groupe. Il est intéressant de proposer dans un premier temps une évaluation permettant de vérifier la préparation au travail. C'est l'évaluation diagnostic.

De plus, le professeur peut proposer une évaluation formative, c'est-à-dire en cours d'apprentissage. Elle est très proche de l'observation et concerne notamment l'investissement des élèves, le problème de partage des tâches, l'efficacité du travail... Dans ce cas, une grille d'observation peut se transformer en une grille de notation.

Enfin, l'évaluation sommative peut être celle du produit fini, d'un devoir bilan (Portant tant sur des connaissances que sur des méthodes). Il est aussi conseillé aux professeurs de communiquer les critères d'évaluation aux élèves afin qu'ils puissent évaluer leur travail et s'améliorer.

2.4. La méthode des projets :

La pédagogie du projet se caractérise comme suit ²⁹ :

➤ La volonté et l'engagement personnel

Le sujet d'étude ou de production et l'activité qui le met en œuvre ont une valeur affective pour l'élève. Celui-ci s'y est engagé volontairement et personnellement et l'intensité de cet engagement personnel caractérise fondamentalement le fait qu'il y a ou non projet. Comme tel, le projet appartient nécessairement à la pédagogie d'apprentissage. Cela ne signifie pas d'ailleurs, que le projet ait nécessairement son origine chez l'élève lui-même. Un autre élève, ou le professeur, peuvent être à l'origine d'un projet, mais c'est le degré d'assomption volontaire par l'élève qui est fondamental.

²⁸ Op.cit.

²⁹ Louis Legrand. Pour un collège démocratique. 1983.

➤ Le travail collectif

Dans le projet, le sujet d'étude ou d'activité est assumé par plusieurs élèves, ce qui entraîne une division du travail préalablement discutée par les partenaires. Un projet peut être strictement individuelle, mais cette situation n'est pas favorable à son développement et reste très exceptionnelle. Et même dans ce cas, la collectivité est nécessairement présente comme régulatrice, informatrice et évaluatrice. Une division du travail imposée par le professeur est un facteur négatif entraînant une baisse de l'investissement affectif précisé auparavant comme fondamental.

- La planification de l'activité

La mise en œuvre d'un projet donne lieu à une anticipation collective et formelle des phases de son développement et de l'objectif à atteindre. L'activité qui va occuper plusieurs séances, voire plusieurs semaines, doit être planifiée de façon suffisamment souple pour laisser place à des réorientations chaque fois que cela paraîtra nécessaire après un débat et une prise de décision collégiale. Mais, dès l'origine, une planification est établie après et au cours de discussions de groupe où se décide la division du travail décrite dans le paragraphe précédent.

- L'appréciation du projet

Tout projet doit aboutir à une production attendue par une collectivité plus vaste qui en est informée et qui, à la fin, l'appréciera. Qu'il s'agisse de connaissance ou de production technique ou artistique le projet doit aboutir dans un « chef-d'œuvre » présenté à la classe entière ou mieux, dans notre système, à l'ensemble. Ce nécessaire achèvement est un facteur très important d'investissement affectif.

➤ L'autonomie des élèves

La mise en œuvre du projet doit être de nature tâtonnée. Une stricte programmation prévue dès le début et imposée par le professeur est à l'opposé d'une pédagogie de projet. C'est la confrontation permanente de l'objectif posé et des conditions de sa réalisation qui constitue l'essentiel du travail où s'exercent l'autonomie de l'élève, sa créativité et sa socialisation. Le groupe, dans ces conditions, doit, de loin en loin, faire le point sur l'avancement de son travail et, au besoin, le réorienter consciemment au vu des difficultés rencontrées.

- La coopération dans le groupe

La mise en œuvre du projet donne lieu à une alternance du travail individuel et de concertation collective. Il n'y a pas de production collective au sens propre du terme. L'individu seul est productif. Mais cette productivité individuelle doit, dans le projet, découler de prises de décision collégiales et retourner à l'appréciation collégiale. La coopération dans le groupe doit être permanente sans entraîner la confusion des tâches préalablement décidées et distribuées.

- Le professeur encadrant

Le rôle du professeur, dans le projet, est celui d'un régulateur et d'un informateur intervenant à la demande ou de sa propre initiative au fur et à mesure de l'avancement. Le professeur doit savoir inciter, attendre, et intervenir quand la situation est mûre pour cette intervention. Il résume et formalise la règle du jeu au terme des discussions. Il indique les sources d'information qu'il recherche pour sa part. Les caractères qui viennent d'être décrits découlent tous, finalement, de l'engagement affectif de l'élève dans la tâche. Les vecteurs affectifs de cette situation sont:

- l'intérêt spontané pour la tâche ;
- le besoin de socialisation (être reconnu par les autres, agir avec et sur les autres).

Ce qui vient d'être dit montre assez que le projet peut englober la pédagogie par thème et la pédagogie par objectifs. Le thème peut être ou non objet d'un projet selon que les conditions décrites sont réalisées ou non. Quant aux objectifs, il paraît difficile, si on en part de façon magistrale et même interdisciplinaire, de les mettre en œuvre sous forme de projet. La pédagogie par objectifs secrète presque infailliblement une pédagogie d'enseignement dont l'aboutissement est l'enseignement programmé. Mais une pédagogie par projet sans objectifs est du bricolage. C'est ici que le rôle du professeur est fondamental. Il connaît les objectifs. Il perçoit les occasions offertes par le projet de les réaliser. Il fait prendre conscience de cette convergence au fur et à mesure de l'avancement de la tâche. Le « chef-d'œuvre » auquel le projet aboutit et l'évaluation collective qui suit sont l'occasion d'une telle explicitation. Ajoutons, pour finir, que la pédagogie par projet n'est pas exclusive d'autres formes de pédagogie et que, selon les objectifs, telles ou telles formes d'apprentissage peuvent parfaitement cohabiter dans un enseignement.

CONCLUSION DE LA PARTIE I :

Dans la partie précédente, nous avons présenté les particularités de l'enseignement secondaire des sciences économiques et de gestion ainsi que des matières d'économie et gestion. Nous avons entamé par la suite les différentes méthodes actives notamment leurs principes, caractéristiques, et les objectifs qu'elles fixent pour l'élève. Dans le chapitre suivant, nous aborderont la deuxième partie pratique du projet qui s'avère aussi plus importante. Il s'agit de vérifier la mise en pratique des méthodes actives dans la classe marocaine pour enseigner les matières de l'économie et gestion et de voir comment les élèves apprécient-il ces différentes méthodes d'enseignement.

PARTIE II. CADRE PRATIQUE DE LA RECHERCHE

Pour apporter une solution à notre problématique, nous avons mené une enquête auprès des élèves du lycée IBN ABBAD pour savoir comment les professeurs appliquent et intègrent ces nouvelles méthodes dans l'acte d'enseignement.

Avant d'aborder l'étude et l'analyse des résultats de l'enquête, nous tenons à présenter la méthodologie suivie pour traiter cette partie notamment l'intérêt, les objectifs, l'outil de l'enquête ainsi que les étapes de son déroulement.

Dans un troisième chapitre qui constitue aussi le dernier, nous entamerons le diagnostic et les recommandations puisque l'enquête vise de façon indirecte la possibilité de la mise en œuvre des méthodes actives dans les pratiques de l'enseignement de l'économie, afin de déterminer comment les enseignants des matières de l'économie et gestion puissent les adopter dans leurs pratiques enseignantes.

CHAPITRE I: LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE

1. Présentation.

Pour mener notre étude, et tester nos hypothèses afin de répondre à la problématique de départ, la méthode que nous avons choisi d'adopter est la méthode quantitative.

2. L'échantillon

La population qui nous concerne et auprès de laquelle nous avons effectué notre enquête se compose des élèves de la 1^{ère} ou la 2^{ème} année du Baccalauréat ayant poursuivi leurs études dans les filières des sciences économiques ou des sciences de gestion comptable au lycée IBN ABBAD à Settat.

L'échantillon a été choisi de manière aléatoire, Il se compose de 50 élèves. Certes, nous n'avons pas dénombré les caractéristiques de l'échantillon du fait que l'enquête vise la méthode adoptée par les professeurs de l'économie en classe et non pas les élèves en eux-mêmes. Les raisons justifiant le choix de l'échantillon seront traitées dans le point qui suit.

3. Justifications :

Pour le choix de l'échantillon, nous avons choisi de s'adresser aux élèves pour deux grandes raisons. La première c'est qu'il y a une certaine réticence de la part de quelques professeurs qui ont refusé de remplir les questionnaires pour la plupart des professeurs stagiaires. Mais la deuxième raison, que nous estimons la plus importante, c'est que pour vérifier l'application et l'intégration des méthodes actives au sein de l'enseignement des matières d'économie et gestion, il y a un grand risque à ce que les résultats issus des questionnaires ne reflètent pas la réalité, étant donné que la majorité des professeurs – si on ne dit pas tous les professeurs- vont essayer de « maquiller la situation réelle ». Ainsi, les élèves seront la seule population dont nous pouvons tirer les informations nécessaires pour tester nos hypothèses et répondre à notre problématique.

Pour le nombre des élèves qui forment notre cible d'étude, à savoir 50 élèves, le choix de ce nombre a été fixé sous la pression du temps qui représente la principale contrainte pour notre travail.

4. L'intérêt de l'enquête

L'application des méthodes actives suscitent un grand intérêt dans la didactique des matières à savoir celle de l'économie et de gestion. Hors, les mises en situations professionnelles et les pratiques observées en classe, montrent que ces méthodes sont plus ou moins appliquées. D'où l'intérêt de mener cette enquête pour vérifier la mise en application des méthodes actives dans l'enseignement de l'économie sinon voir quelle est la méthode appliquée actuellement pour enseigner chaque matière en économie et gestion.

Nous allons également relevé lors du stage au lycée IBN ABBAD que les professeurs utilisent des techniques provenant des méthodes actives telles que les études de cas, où les mises en situation des élèves via le travail sur des activités (Textes, tableaux...). A travers cette enquête, nous allons préciser en quelles matières ces techniques sont-elles appliquées, voir même combien de fois est le recours à leur mise en œuvre.

L'enquête doit apporter notamment sur les motivations des élèves à l'égard de l'application des méthodes actives dans les cours de l'économie générale. Et ainsi de valider, ou non, nos hypothèses.

5. Les hypothèses à tester :

A travers les informations tirées de l'enquête et de l'observation directe, nous cherchons à tester deux hypothèses :

- Hypothèse 1 : les méthodes actives sont appliquées par les professeurs.
- Hypothèse 2 : les élèves sont motivées pour travailler avec les méthodes actives.

6. La formulation des objectifs

Les objectifs de l'enquête peuvent être scindés en deux principaux points :

- **Les méthodes appliquées par les professeurs :**

Identifier les méthodes utilisées par les professeurs pour l'enseignement des sciences économiques et de gestion afin de déterminer les pratiques pour chacune des matières suivantes :

- ✓ Economie générale et statistiques,
- ✓ Economie et Organisation administrative des entreprises,
- ✓ Comptabilité de gestion,
- ✓ Droit.

Par ailleurs, l'étude se fixe comme autre objectif la prise en considération des représentations des élèves ainsi que la diversification des exemples au niveau du cours...

- **Les motivations des élèves :**

L'étude vise à décrire la motivation des élèves par rapport à quatre méthodes actives notamment l'apprentissage par la résolution de problème, par les projets, par les études de cas ou par le travail en groupe.

Elle ambitionne également d'identifier les choix des élèves et leur préférence envers les méthodes d'enseignement.

7. L'outil de l'enquête

- ✓ *Choix du questionnaire*³⁰ :

L'enquête sur les méthodes de l'enseignement des sciences économiques et gestion a pour objectif le traitement statistique des données collectées, C'est la raison pour laquelle l'outil choisi est le questionnaire. Etant donné qu'il convient le mieux pour la collecte des informations auprès de la population avec possibilité de comparer et quantifier le poids respectif des opinions exprimées.

³⁰ Voir partie « annexes » : Questionnaire de l'enquête

✓ *Types de questions :*

Nous avons sollicité notre encadrant pour préciser les questions, leurs types notamment pour les simplifier et de les rendre plus claires afin d'éviter les nuances d'interprétation.

Les questions ouvertes ont été négligées pour simplifier le dépouillement. Des questions fermées à choix multiples et à choix unique mais avec gradation (Pas du tout d'accord, Peu d'accord, Tout à fait d'accord...) ont été retravaillées pour trouver la formulation la plus juste.

Il fallait aussi tenir compte du contexte dans lequel les questionnaires seraient distribués.

✓ *Axes du questionnaire :*

Le questionnaire comporte 16 questions groupées selon 2 axes et qui sont les suivants :

- La méthode de travail du professeur
 - Le recours à l'approche magistrale
 - Le recours au questionnement
 - Les techniques de la méthode active
 - Fréquence de l'utilisation des méthodes actives
- La motivation des élèves à l'égard des méthodes actives
 - Le travail sur les projets
 - Le travail du groupe
 - L'apprentissage par la résolution de problème
 - Les études de cas

8. Le déroulement de l'enquête

L'enquête a été effectuée en face à face auprès de l'échantillon choisi aléatoirement, à cet effet nous avons pu vérifier la compréhension des questions par les élèves et s'assurer de l'obtention des informations recherchées, nous avons également imposé le choix des matières à évaluer.³¹

Pour faciliter l'accès aux élèves, nous avons opéré conjointement à l'administration des questionnaires devant le lycée IBN ABBAD.

Lors de la réalisation de notre enquête, nous étions confrontées à plusieurs obstacles que nous avons pu surmonter, tels que :

- ✓ Nous avons dû expliquer le questionnaire question par question à la majorité des élèves ce qui a rendu la tâche un peu stressante.
- ✓ Nous étions amenées à écrire nous-même les réponses pour s'assurer de la pertinence de l'étude.

³¹ Voir la partie de L'Analyse du questionnaire « Question 1 »

9. Analyse et traitement des résultats de l'enquête

Les questionnaires ont été encodés et traités sur la base du logiciel Sphinx Plus2. Les raisons qui ont motivé ce choix sont les suivantes. Nous maîtrisons les fonctions de base de ce logiciel. Il était donc d'encoder les résultats plus facilement. D'autre part, ce logiciel peut effectuer des calculs statistiques automatiquement et avec précision.

CHPITRE II. L'ANALYSE DU QUESTIONNAIRE ET SYNTHESE

1. Analyse du questionnaire :

1. 1. Les méthodes appliquées par les professeurs :

Question 1 :

1. Vous allez évaluer le travail d'un professeur de :

Comptabilité Droit Organisation administrative des entreprises Economie générale

Lors de l'enquête, nous avons guidé le choix des élèves concernant les professeurs à évaluer pour en apprécier la méthode d'enseignement. Nous avons essayé de répartir l'échantillon afin d'obtenir des résultats équilibrés entre les matières en question. A cet effet :

14 élèves ont évalué la méthode d'enseignement d'un professeur d'Economie Générale et Statistiques, 14 élèves ont évalué la méthode d'un professeur d'Economie et organisation administrative des entreprises, 10 élèves ont évalué la méthode d'un professeur de Droit et 12 élèves ont évalué la méthode d'un professeur de Comptabilité et Mathématiques Financières.

Les questions 2 et 3 visent à mesurer le degré du recours à la méthode magistrale en classe :

Indiquez quel est votre degré d'accord pour les affirmations suivantes :

2. Le professeur expose le savoir oralement en utilisant le tableau
3. Les élèves suivent le cours et essaient de le comprendre.

Tous les élèves enquêtés ont affirmé que les professeurs exposent le savoir oralement en utilisant le tableau, Ils étaient tous « Tout à fait d'accord » sur le recours à la méthode magistrale dans toutes les matières de l'économie et gestion.

Au niveau de la 3^{ème} question, nous avons relevé la maitrise de la méthode magistrale par les enseignants des disciplines suivantes : La comptabilité, l'économie générale et l'organisation administrative des entreprises. Ils arrivent à garder et capter l'attention des élèves qui suivent le cours et essayent de le comprendre sans aucune interaction (62% de l'échantillon a été tout à fait d'accord avec ce fait), Alors que 38% des élèves ont démenti cette affirmation.

Nous pouvons en déduire que la passivité de certains élèves est peut-être due à la lassitude, à l'ennui ou à l'incompréhension.

Question 4 et 5 :

Ces questions visent à évaluer le degré d'application de la méthode interrogative qui incite les élèves à répondre aux questions posées et contribuer ainsi à la construction des savoirs. Nous remarquons que mêmes élèves (62% de l'échantillon) ont répondu être tout à fait d'accord aux deux énoncés ce qui prouve l'adoption de la méthode dans l'enseignement de l'économie et gestion pour provoquer une interaction au sein de la classe entre le professeur et les élèves.

La majorité des enquêtés 62%, ont affirmé qu'il y a une forte interaction entre le professeur et les élèves dans toutes les matières y compris le Droit. Ce qui montre le recours au questionnement lors de l'acte d'enseignement.

Question 6 :

31 élèves questionnés ont répondu être tout à fait d'accord avec l'utilisation des exemples par le professeur pour une meilleure compréhension des matières de l'économie et gestion. Nous constatons donc que les professeurs de l'économie sont conscients de l'importance de l'exemple en tant qu'outil pédagogique : Les élèves n'apprennent pas tous de la même façon, ils développent des stratégies d'apprentissage différenciées, d'où l'importance de diversifier les exemples selon les styles dominants d'apprentissage de chacun.

Question 7 :

7. Parmi les techniques suivantes quelles sont celles utilisées par le professeur pour animer le cours:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Les travaux de recherche | <input type="checkbox"/> La résolution des problèmes |
| <input type="checkbox"/> La visite des entreprises | <input type="checkbox"/> Les jeux de rôles |
| <input type="checkbox"/> Les études de cas | <input type="checkbox"/> Le travail de groupe |
| <input type="checkbox"/> L'utilisation des technologies et du multimédia | <input type="checkbox"/> Faire des projets |

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Selon les résultats de l'enquête :

- ✓ 68% des élèves ont confirmé l'utilisation des études de cas en classe,
- ✓ 38% ont dénoncé le recours aux travaux de recherche,
- ✓ 14% ont déjà travaillé en groupe et seulement 10% adoptent la méthode de la résolution de problème en classe.

On peut en déduire que la méthode active est présente dans les classes de l'économie sous une forme très limitée de techniques notamment les travaux de recherches et les études de cas. Concernant le travail en groupe, seulement 7 élèves ont dénoncé le recours à cette technique toujours dans le cadre des travaux de recherches sachant que le groupe est souvent constitué de binômes.

Cependant, nous ne pouvons admettre l'emploi de la méthode de la résolution des problèmes puisque le questionnaire a été distribué auprès des élèves qui peut être ne savent pas exactement les principes de cette technique.

Nous remarquons aussi l'absence des activités hors lycée telle que l'organisation des sorties, des visites d'entreprises et le manque des travaux sur les projets en économie. L'utilisation des technologies et du multimédia ainsi que les jeux de simulation en classe sont aussi des techniques négligées par les professeurs.

Il faut encore mentionner que 22% des élèves n'ont pas répondu à la question ce qui montre le manque de l'application des méthodes actives pour certaines matières. Il s'avère donc judicieux de préciser en quelles matières travaille-t-on avec ces techniques et en quelles matières on sous-estime leur mise-en-œuvre.

Pour savoir quelles sont les matières où ces techniques sont appliquées, nous avons croisé deux variables : Les matières objets de l'enquête et les techniques utilisées dans les méthodes actives.

Nous constatons donc que dans chacune des matières de l'Economie Générale et l'Organisation administrative des entreprises, toutes les techniques citées par les élèves (comme étant utilisées en classe) sont présentes à savoir les travaux de recherche, la résolution des problèmes, les études de cas et le travail de groupe. Par contre dans la matière de la comptabilité, le travail de groupe est carrément absent et même les techniques mentionnées auparavant sont de moins en moins utilisées en comparaison avec l'Economie Générale et à l'Organisation Administrative des Entreprises.

D'autre part, la seule technique adoptée dans la matière de Droit reste les travaux de recherche.

Si nous comparons l'importance de l'utilisation de ces techniques dans les deux matières dans le graphique en-dessous (Economie Générale et Statistiques/Economie et Organisation Administrative des Entreprises), nous remarquons que les professeurs emploient les études de cas en premier temps et poussent les élèves à effectuer des travaux de recherche par la suite. Ce sont donc les techniques dominantes dans les pratiques enseignantes de l'économie dans l'approche de pédagogie par compétence.

Questions 8 /9/10/11 : Ces questions ont pour objectifs de déterminer la fréquence de l'emploi des méthodes actives dans l'enseignement de matières de l'économie et gestion.

Selon vous:

	1	2	3
8. Votre professeur utilise la méthode de résolution de problème :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Votre professeur utilise la méthode de travail par projets:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Votre professeur utilise la méthode de travail par groupe:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Votre professeur utilise la méthode des études de cas:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

toujours (1), Des fois (2), Jamais (3).

Les résultats précédents ont montré que certaines techniques ne sont pas du tout utilisées telle que le travail sur les projets (Comme réponses à la question de la fréquence, 100% des élèves ont coché la modalité « Jamais utilisée »)

En ce qui concerne la méthode de travail par groupe :

- ✓ 86% ont affirmé ne jamais l'utilisée en classe
- ✓ 14% utilisent cette méthode quelquefois notamment dans l'Economie Générale et statistiques et l'Economie et Organisation administratives des entreprises.

Cela montre que le travail en groupe n'est pas appliqué fréquemment dans les disciplines déjà citées.

Nous pouvons faire le même constat pour la méthode des études de cas :

Seulement 18% des élèves affirment que les professeurs ont recours aux études de cas de façon régulière notamment en comptabilité, en EOAE et en économie générale.

50% des élèves affirment que les professeurs utilisent parfois les études de cas et 32% approuve la non exploitation des études de cas surtout dans la matière de Droit.

La question reste encore de voir la mise-en-pratique des situation-problèmes dans l'enseignement des matières de l'économie et gestion, presque la majorité des élèves affirment qu'ils n'ont jamais adopté cette approche avec leur professeur (88%), certes , face à des élèves nous ne pouvons juger le recours à cette méthode puisque même en leur expliquant ses principes les élèves n'ont pas pu faire la différence avec les autres activités faites en classe.

Mais, nous pouvons conclure que la méthode des résolutions de problème demeure un stade à développer dans les disciplines de l'économie.

Questions 12 :

12. comment votre professeur procède-t-il?

- Il étudie directement avec vous les règles et les lois
- Avant d'étudier les règles et les lois, il vous pousse à observer, manipuler le réel, faire des hypothèses

Nous constatons que peu sont les professeurs de qui prennent en considération les représentations des élèves ainsi que leur prérequis pour la construction du savoir. Selon les réponses des élèves :

- ✓ Seulement 30% confirment que leurs professeurs les poussent à réfléchir et à exploiter des données réelles avant d'étudier les règles et les lois économiques.
- ✓ 70% démontent le recours aux représentations avant d'entamer les règles et les lois économiques.

A cet effet, on peut dire que les professeurs doivent fournir plus d'efforts pour prendre en compte les images et les conceptions mentales dans l'enseignement de l'économie du fait de l'importance

des représentations des élèves afin d'évoluer les représentations initiales et créer une réflexion chez eux.

1. 2. Les motivations des élèves

Selon vous:

- | | 1 | 2 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 13. Est ce que la méthode par projets vous motive ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14. Est ce que le travail par groupes vous motive ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15. Est ce que la méthode de résolution de problème vous motive ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16. Est ce que le travail sur les études de cas vous motive ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Oui (1), Non (2).

De façon générale, l'enquête montre que les élèves accordent plus d'intérêts aux méthodes actives surtout pour le travail de groupe et sur les projets, les élèves y montrent une forte motivation par rapport aux autres techniques.

Les activités d'enseignement notamment les études de cas et les situations-problèmes doivent motiver et susciter l'intérêt des élèves c'est ce qui leur poussera à s'engager et à continuer leur travail pour un meilleur apprentissage.

Aussi, il faut souligner que mettre les élèves face à un problème ne veut pas dire leur fournir une activité trop difficile devant laquelle l'élève échouera et acceptera facilement sa défaite sans tenter de trouver une solution. Cet échec va faire en sorte que l'élève ne persévèrera pas puisque pour lui, il

ne possède pas la compétence nécessaire. Donc, il va être démotivé et c'est ce qui peut expliquer la démotivation des élèves par rapport à la méthode de résolution des problèmes. Presque la moitié des élèves ont exprimé leur manque de motivation à l'égard de cette méthode.

Le professeur a un grand rôle à jouer lorsqu'il s'agit de motiver les élèves en classe, il doit montrer de l'enthousiasme pour sa matière, capter l'attention des élèves et considérer les échecs comme des problèmes pouvant être résolus.

2. Test des hypothèses :

A titre de rappel, à travers notre étude, deux hypothèses sont à tester :

- Hypothèse 1 : les méthodes actives sont appliquées par les professeurs.
- Hypothèse 2 : les élèves sont motivées pour travailler avec les méthodes actives.

Or, suite aux résultats obtenus de l'enquête ainsi qu'à travers ceux obtenus suite à notre observation directe pendant les MSP, l'hypothèse 1 n'a pas pu être validée. Par contre, l'hypothèse 2 a pu être validée (voir point 1.2. motivations des élèves).

Dès lors, le test des hypothèses a débouché vers deux grandes conclusions :

- Les professeurs n'intègrent pas les méthodes actives dans l'acte d'enseignement.
- Les élèves sont motivées pour travailler avec les méthodes actives.

3. Fiche de synthèse

A partir des résultats de l'enquête que nous avons menée auprès des élèves au lycée IBN ABBAD et tenant compte de nos observations lors des mises en situations professionnelles nous concluons sur les points suivants:

- ✓ Les méthodes appliquées par les professeurs sont la méthode magistrale et la méthode interrogative.
- ✓ Nous constatons aussi que la méthode magistrale n'est pas purement magistrale du fait qu'il y a une interaction avec les élèves, un emploi des exemples comme outil pédagogique et une prise en considération des prérequis et des représentations des élèves. D'ailleurs lors des stages au lycée, les professeurs n'admettent pas qu'ils appliquent une approche magistrale.
- ✓ Selon les résultats obtenus à propos de la méthode interrogative, un grand nombre de professeurs utilisent la technique de questionnement pour maintenir l'interaction au sein de la classe.

- ✓ Les professeurs de l'économie et gestion utilisent en parallèle d'autres techniques telles que les questions, les études de cas, les applications et les exercices... afin de réduire le recours au magistral.

Cependant, nous ne pouvons affirmer que ce recours à ce nombre limité de techniques relève de l'application des méthodes actives dans les cours de l'économie. Car le temps accordé à leur mise en œuvre reste très réduit³².

Nous pouvons donc déduire que les professeurs au lycée IBN ABBAD font des efforts pour passer d'une approche de transmission des savoirs à sa construction avec les élèves en les rendant ainsi plus actifs.

Toutefois ces méthodes s'avèrent insuffisantes pour développer les compétences chez les élèves. Elles ne prennent n'en plus en considération les ajustements et les réformes introduits dans l'enseignement à savoir la pédagogie par compétence. Ce qui implique l'adoption des méthodes actives et donc un véritable changement de techniques.

³² Revoir la fréquence d'adoption des méthodes actives en classe.

CHAPITRE III. Interprétation des résultats et recommandations

1. Interprétation des résultats :

Le fait de collecter les différents résultats et d'en proposer une synthèse est une étape très importante dans notre recherche. Or, il serait beaucoup plus important si nous donnerons un sens à ces différents résultats. Autrement dit, il s'agit de souligner les facteurs derrière ces résultats présentés précédemment.

Ainsi nous pouvons souligner que plusieurs raisons peuvent être derrière la non application des méthodes actives par les enseignants, à savoir:

- Les effectifs importants des élèves.
- Le temps insuffisant accordés aux différentes matières d'économie.
- L'immensité du programme.
- L'absence de formation sur les méthodes actives.

2. Recommandations :

Afin de résoudre les différents problèmes qui empêchent l'application et l'intégration des méthodes actives dans l'enseignement des sciences économiques et gestion, nous suggérons deux activités à renforcer, à savoir:

- **Les rencontres entre les professeurs et les inspecteurs :**

En effet, avec les rencontres permanentes entre les professeurs et les inspecteurs des sciences économiques et gestion, ces derniers auront la lourde mission d'imprégner les enseignants aux nouvelles approches pédagogiques. Pour cela, ils doivent plusieurs séminaires à l'intention des enseignants.

- **L'autoformation**

Avec l'autoformation, les enseignants vont pouvoir faire des recherches personnelles, que se soit sur internet ou dans les centres de documentation. Dans ce cadre, les NTIC³³ permettent ainsi aux professeurs de pouvoir se former sans l'aide de formateur.

³³ Les Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication.

Dans ce cadre, nous proposons quelques exemples qui représentent de façon précise, comment peut-on intégrer les méthodes actives dans l'enseignement des matières des sciences économiques et gestion :

Exemple 1 : Groupe de lecture en matière de droit :

- Un groupe de 3 à 5 élèves partagent entre eux, et s'expliquent les uns aux autres, les résumés de lecture que chacun a effectués d'un ensemble de **textes de lois** bien déterminés.
- Chaque élève du groupe sera chargé et responsable d'un article différent pour lequel il prépare un résumé à remettre et à présenter aux autres membres de son groupe.
- Après la présentation informelle du résumé, les membres du groupe discutent et se font une compréhension commune du texte en répondant aux questions générées par le groupe et à celles proposées par l'enseignant.

Exemple 2 : Jeu de rôle en matière d'économie générale et statistique.

- Un élève, par exemple, incarne le rôle d'un économiste célèbre, un théoricien comme Keynes, Smith, ... il doit alors se prêter à l'interview d'un autre élève qui jouera le rôle d'un journaliste.
- Pour jouer leur rôle, les élèves ont dû travailler au préalable en faisant des recherches sur le personnage choisi, il faut notamment travailler la biographie de l'auteur, les grandes lignes de sa pensée économique ou sociologique.
- Le « journaliste » quant à lui doit également préparer les questions à poser à « l'économiste », et il doit donc, de la même façon, se préparer à ce rôle, en connaissant également, par exemple, les débats théoriques de l'époque. Les élèves doivent aussi travailler le contexte économique et social au sein duquel l'auteur a vécu et a produit son œuvre.

Exemple 3 : Simulation en matière d'économie générale et statistique.

- Niveau : 2^{ème} année du baccalauréat.
- Chapitre : marché financier
- Simulation d'une séance de cotation en bourse à la criée.
 - L'objectif de ce type de séquence pédagogique est donc de motiver les élèves en introduisant une rupture dans le rythme des cours, en les surprenant par un travail réaliste dans un registre inédit (exemple : crier en classe).
 - Les élèves vont devoir se mettre dans la peau d'un agent de change³⁴.
 - Les élèves vont devoir, par la suite, comprendre l'impact de leurs décisions. En général, les élèves assument vite leur nouveau rôle ce qui donne une participation active ce qui va permettre d'avoir une idée sur un certain nombre de leurs représentations sur ce sujet.
 - Elle se déroule en trois étapes :
 1. La formation expresse au métier d'agent de change (en exploitant les recherches des élèves).
 2. Le processus de La cotation. (en exploitant les recherches des élèves et les explications de l'enseignant).
 3. Distribuer les rôles et démarrer la séance de cotation et du mécanisme de marché.

³⁴ Actuellement sociétés de bourse.

Exemple 4 : l'exposé oral pour toutes les matières d'économie et gestion

- Cette méthode active peut être appliquée dans toutes les matières d'économie et gestion.
- Pour la réussite de la méthode, il faut que les élèves s'approprient la méthode de travail.
- L'enseignant doit apprendre à ses élèves la démarche à suivre.
- Cette démarche doit être respectée par tout élève ayant un exposé.
- Ainsi, en pratique, le déroulement de l'exposé doit s'articuler autour de trois temps ³⁵:
 - Avant l'exposé, l'élève doit :
 - Choisir, cerner et questionner le sujet ;
 - Dégager une problématique ;
 - Rechercher (chercher, trier, sélectionner, s'approprier) l'information à partir de supports différents (internet, encyclopédies, revues, dictionnaires, personnes, ressources).
 - Choisir un type de plan (dialectique, analytique, thématique) ;
 - Elaborer un plan (introduction, développement, conclusion) ;
 - S'exercer oralement et ajuster sa présentation.
 - Pendant l'exposé, l'élève doit :
 - Commencer par une introduction comprenant une entrée en matière, une entrée dans la problématique et une entrée dans le plan ;
 - Développer une argumentation en ayant recours à des arguments (le recours aux faits, l'argument d'autorité, l'appui sur les valeurs, etc.), des exemples (le témoignage, la preuve, les chiffres, l'anecdote, l'exemple littéraire, historique, économique, etc.).
 - Enfin, l'exposé doit s'articuler autour de connecteurs logiques et de transitions qui puissent organiser sa réflexion ;
 - Conclure par un volet de synthèse (reformulation des idées essentielles) qui sera suivi d'un volet d'ouverture (proposition de nouvelles pistes de réflexion).
 - Pour les autres élèves ; ils doivent prendre des notes, tout en évaluant la prestation de leur camarade. Pour ce faire, l'enseignant pourrait leur proposer le tableau suivant afin de guider leur évaluation :

Le corps	La voix	La relation
<ul style="list-style-type: none">• Le regard• Les gestes• La posture• Les expressions du visage• Les vêtements	<ul style="list-style-type: none">• Le volume• Le débit• Les pauses• L'articulation	<ul style="list-style-type: none">• Le respect• La non agression• La gestion du trac

³⁵ Laboratoire de pédagogie universitaire. Les méthodes actives. Université Sain-Joseph. Faculté des sciences de l'éducation. Version 2011.

CONCLUSION DE LA PARTIE II :

A la lumière des résultats de l'enquête, nous pouvons rejeter la première hypothèse exprimée au début avant le déroulement de l'enquête et qui confirme l'application des méthodes actives pour enseigner l'économie. Ce rejet est prouvé grâce aux traitements des résultats du premier axe « La Méthode de travail du professeur » En ce qui concerne la 2ème hypothèse, la validation reste relative car nous ne pouvons pas garantir la motivation des élèves que si ces méthodes sont vraiment appliquées.

A travers le diagnostic de l'enquête, Nous avons poussé nos recherches pour élaborer nous-même des situations d'apprentissage qui mettent en pratique ces méthodes et introduisent la pédagogie par compétence dans la classe marocaine.

CONCLUSION GENERALE

Au final, en mettant en place les méthodes actives et en les intégrant dans le processus d'enseignement, l'enseignant ne va plus gêner l'apprenant par son étalage d'un savoir tout fait, l'apprenant ne va plus gêner aussi son enseignant par la présentation de son ignorance, par son état de non-sachant de ce que le maître sait. Ainsi, avec les méthodes actives, l'élève passera d'un état négatif à un état positif où le maître va s'abstenir à le conduire mais à l'accompagner.

Dès lors, de cette manière l'école, le collège, le lycée vont changer d'âme. Une vie nouvelle va s'y instaurer. Cette dernière est une vie de travail et d'expérience, et une vie heureuse.

Du côté de l'enseignant, en acceptant cette transformation pédagogique et en mettant en place les méthodes actives, il ne sera plus astreint à cette tâche difficile et pénible qui consiste à transmettre le savoir dont il dispose à des élèves qui ne sont pas prêts à le recevoir pour les raisons déjà citées, à le leur faire acquérir, et surtout à les obliger à les garder et les conserver. Son savoir, il le range soigneusement pour n'y puiser au fur et à mesure des besoins de ses élèves, et selon que les élèves manifestent ce besoin, et conformément à l'usage qu'ils en veulent faire. Ainsi, au lieu que les élèves qui apprennent, qui apprennent parce qu'ils ne savent pas, soient à la disposition du maître qui sait, c'est le maître qui est à la disposition de ses élèves. Il les aide, il collabore à leur apprentissage³⁶.

De leur côté les écoliers ne vont plus redouter de trouver en la personne du maître quelqu'un qui, en leur présentant sans cesse son savoir, les empêche d'apprendre, qui, au lieu de tenir compte de ce qu'ils savent déjà, les juge sans cesse sur ce qu'ils ne savent pas, qui compare continûment leur faiblesse à sa force, et qui ne se préoccupe que trop rarement de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils peuvent savoir. Ils trouvent au contraire un aide qui travaille avec eux, en se servant de ce qu'ils savent et non de ce qu'il sait, ni de ce qu'il estime qu'ils doivent savoir³⁷.

³⁶ Roger Cousinet. Pédagogie de l'apprentissage. 1959.

³⁷ Op.cit.

ANNEXES :

Annexe 1 : « Le travail du groupe »

Etapes du travail de groupe	Compétences à développées	Finalités
Confrontation au sujet	Bien lire et analyser un sujet	<ul style="list-style-type: none"> - Repérer des difficultés de compréhension de l'énoncé ; - Solliciter des connaissances ou les méthodes nécessaires pour l'exercice.
Exploration	<ul style="list-style-type: none"> - Aller chercher la bonne information ; - Adapter son support de recherche au travail demandé ; - Utiliser les nouvelles technologies ; - Communiquer avec ses camarades ou tous ceux susceptibles d'apporter de l'aide. 	<p>Les diriger vers différents supports de recherche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documents écrits : manuels, encyclopédies et dictionnaires, magazines, journaux... ; - Ressources humaines : documentaliste, interviews d'autres élèves, de professeurs ou de personnes extérieures à l'établissement ; - Ressources informatiques : logiciels, CD-ROM, Internet, base de données... ; <p>Ou bien simple réflexion individuelle ou collective.</p>
Regroupement des informations et tri	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser et trier des informations : - Etre capable de répondre à des questions et de justifier des choix. 	<p>Leur proposer différentes modalités selon la matière et l'exercice :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trace écrite : classeur mis à la disposition de tous, tableau sur une grande feuille, schéma, utilisation de couleurs... ; <p>Exposé oral suivi ou non de questions.</p>
Mise en forme et présentation (Qui peut être différente de la précédente)	<ul style="list-style-type: none"> -Présenter de façon claire et intelligible des informations ; - Faire preuve de créativité et d'originalité ; - Respecter des consignes de présentation. 	<p>Leur suggérer ou leur imposer des contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forme : document écrit, informatique, exposition, exposé oral... ; - Taille de document : nombre de pages, espace d'exposition limité, temps de parole imparti ; - Plan...
Réflexion sur l'expérience (indispensable pour repérer les points forts et les points faibles de l'expérience)	<ul style="list-style-type: none"> - Avoir un regard critique sur son travail et celui des autres ; - Mettre des stratégies pour améliorer l'efficacité du travail. 	<p>Lui donner des formes variées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Discussion en classe entière ; - Compte rendu personnel ou collectif ; - réponse à un questionnaire de « satisfaction »...

EN PRATIQUE

L'INVENTAIRE DE CONTRÔLE

Vous pouvez proposer des questions fermées (ex: questions 1 à 5) ou à choix multiples (ex: questions 6 à 8) mais aussi des questions ouvertes (ex: questions 9 et 10).

1. Le groupe a-t-il respecté les consignes? Oui/Non
2. Les tâches ont-elles été réparties équitablement? Oui/Non
3. Les rôles ont-ils tourné? Oui/Non
4. Un responsable a-t-il été désigné? Oui/Non
5. Les membres du groupe ont-ils suffisamment communiqué? Oui/Non
6. Y a-t-il eu des conflits personnels? Jamais/de temps en temps/sans cesse
7. Les débats ont-ils été courtois/tendus/inexistants?
8. La tâche prévue a-t-elle été terminée? Partiellement/totalement
9. Que vous a apporté le travail en groupe?
10. Quelles ont été les difficultés du groupe?

BIBLIOGRAPHIE :

Roger Cousinet. Pédagogie de l'apprentissage. 1959.

Laboratoire de pédagogie universitaire. Les méthodes actives. Université Sain-Joseph. Faculté des sciences de l'éducation. Version 2011.

Louis Legrand. Pour un collège démocratique. 1983.

Estelle MATHEY & Florence MERILLOU. *Travailler et faire travailler en équipe*, 2009, p. 133

Michel Barlow. *Le travail de groupe des élèves*, Bordas, 2004.

Yolande Van Stappen. La méthode des cas. La revue Pédagogie collégiale. Volume 3. N° 2. Paru en mai 1989.

Université de Louvain. Nous enseignons.... Apprennent-ils ?. Guide de l'enseignant. Presses universitaires de Louvain. Edition 2007.

CLAPAREDE, E., (1926) *Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale*, Genève.

DEWEY, J., (1913) *L'école de l'enfant*, Delachaux et Niestlé, Neufchâtel.

DEWEY, J., (1975) *Démocratie et éducation*, Armand Colin, Paris.

FREINET, C., (1960) *L'éducation du travail*, Delachaux et Niestlé, Neufchâtel.

FREINET, C., (1971) *Pour l'école du peuple*, éd. Maspéro, Paris.

FREINET, C., et SALENGROS R., (1968) *Moderniser l'école*, Coopérative de l'enseignement laïc, Cannes.

GABAUDE, J-M, (1972), *La pédagogie contemporaine*, Edourd Privat, Toulouse.

KANT, E., (1981) *Traité de pédagogie*, trad. J.Barni, Hachette, Paris

KUHN, T., (1983) *La structure des révolutions scientifiques*, Flammarion, Paris.

LEIF, J, (1967) *Philosophie de l'éducation T2*, Delagrave, Paris,.

MACAIRE, F., (1980) *Notre beau métier*, Les classiques Africaines, éd. Saint Paul, Paris.

MACAIRE, F., (1969) *L'éducateur*, Les Classiques africaines, éd.Saint Paul, Paris.

MIALARET, G., (1969) *Éducation nouvelle*, P.U.F, Paris.

PERRENOUD, PH. (2001) *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant. Professionnalisation et raison pédagogique*, ESF, Paris.

QUIVY, R., et CAMPENHOUDT, L.V., (1985) *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris.

ROUSSEAU, J.J., (1966). *Emile ou de l'éducation*, éditions Flammarion, Paris.

AUDET, M. (1996) «La pédagogie Freinet», dans GAUTHIER, C. et M. TARDIT (dir), *La pédagogie Théories et pratiques de l'Antiquité à nos jours*, Montréal, Gaëtan Morin.

GATHER THURLER, M. (1998) *Savoirs d'action, savoirs d'innovation des chefs d'établissement*, in Pelletier, G. (dir) *Former les dirigeants de l'éducation. L'apprentissage par l'action*, Bruxelles, Bruxelles, De Boeck.

SCHÖN, D. (1994) *Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*, Editions Logiques, Montréal.

GAUTHIER, C., S.MARTINEAU et D.RAYMOND, (1998). «Schéhérazade ou comment faire de l'effet en enseignant », *Vie pédagogique*, n° 107.

HUBERMAN, M. (1982) *De l'innovation scolaire et de son marchandage*, *Revue européenne des sciences sociales*, XX.

MINEDUC, (1996) *Actes du séminaire national de l'enseignement primaire*, Inspection Générale de Pédagogie, Yaoundé.

TABLE DES MATIERES :

REMERCIEMENTS	4
INTRODUCTION	6
PARTIE I. CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE	8
CHAPITRE I : Les spécificités des matières d'économie et gestion :	9
1. Présentation générale du cycle secondaire qualifiant :	9
2. L'enseignement secondaire technique :	9
3. Les objectifs recherchés par le programme des sciences économiques et de gestion :	10
4. Les matières d'économie et gestion:	10
5. Les professions :	10
CHAPITRE II : LES METHODES ACTIVES.....	12
1. Historique :	12
2. Les principales méthodes actives :	13
CONCLUSION DE LA PARTIE I :	27
PARTIE II. CADRE PRATIQUE DE LA RECHERCHE.....	28
CHAPITRE I: LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE	29
1. Présentation	29
2. L'échantillon	29
3. Justifications :	29
4. L'intérêt de l'enquête	29
5. Les hypothèses à tester :	30
6. La formulation des objectifs	30
7. L'outil de l'enquête	30
8. Le déroulement de l'enquête	31
9. Analyse et traitement des résultats de l'enquête	32
CHPITRE II. L'ANALYSE DU QUESTIONNAIRE ET SYNTHESE	33
1. Analyse du questionnaire :	33
2. Test des hypothèses :	41
3. Fiche de synthèse	41
CHAPITRE III. Interprétation des résultats et recommandations.....	43
1. Interprétation des résultats :	43
2. Recommandations :	43

CONCLUSION DE LA PARTIE II :.....	46
CONCLUSION GENERALE	47
ANNEXES :.....	48
BIBLIOGRAPHIE :.....	50
TABLE DES MATIERES :	52